

Olcaý Kocatürk. *Şairin İlimle İmtihanı: Nev'î'nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme*. İstanbul: DBY Yayınları, 2020. 238 s., ISBN: 978-625-7760-04-1.

DURSUN ÖZYÜREK

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
(dursunozyurek1@gmail.com).

“ ” Özyürek, Dursun. “Olcaý Kocatürk. *Şairin İlimle İmtihanı: Nev'î'nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme*.” *Zemin*, s. 3 (2022): 258-263.

Olcay Kocatürk tarafından kaleme alınan *Şairin İlimle İmtihanı: Nev'î'nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme* adlı kitap edebiyat, tarih ve İslamî ilimler gibi üç alanın kapılarını aralayan disiplinlerarası ve metinlerarası bir çalışma olarak dikkat çekmektedir. Kitap Nev'î (ö. 1007/1599) özelinde âlim ve şair kimliklerine odaklanması sebebiyle "ilim" ve "şiiir" kavramları çerçevesinde çok yönlü bir okumayı teşvik etmektedir. Bu bakımdan yazar on altıncı yüzyılın üretken ve çok yönlü simalarından Nev'î'nin *Dîvân*'ını¹ yine ona ait mensur bir eser olan *Netâyicü'l-Fünûn*² ekseninde incelemektedir. Kitabı değerlendirmeye geçmeden önce Nev'î özelinde âlim ve şair kimliğini bütünüleyen bir kişinin bu şekilde disiplinlerarası ve metinlerarası bir okumaya tabi tutulmasının oldukça değerli olduğunu söylemek gerekir. Nitekim kitabın ön başlığı olan "Şairin İlimle İmtihanı" başlığının çalışmanın muhtevasına göre oldukça geniş bir başlık olduğunu, inceleme ve değerlendirmemizin alt başlık olan "Nev'î'nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme" başlığına göre yapılıcağını ilk etapta belirtmek gerekir.

Kocatürk'ün *Şairin İlimle İmtihanı: Nev'î'nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme* adlı kitabı "ilim" ve "şiiir" kavramlarını müstakil birer alt başlıkla açıklayan bir giriş ile iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yazar Nev'î'nin hayatı ve eserleriyle ilgili bilgiler verdikten sonra onun ilmî kişiliği ile şiiir anlayışına açıklık getirmektedir. Bunun ardından ikinci bölümde Nev'î'nin şiiirlerini onun *Netâyicü'l-Fünûn* adlı ilmî eseri üzerinden incelemektedir. Bu anlamda kitabın muhtevasını oluşturan çeşitli ilim dalları çerçevesinde Nev'î'nin şiiirlerini tahlil etmektedir. Bunun yanında her ilim dalıyla ilgili açıklama yapmakta, onun *Netâyicü'l-Fünûn*'daki tarifi ve mahiyeti hakkında bilgiler vermekte, ardından bu ilim dalının şiiirlerdeki izdüşümüne bakmaktadır. Tüm bunların yanında kitabı özetleyen bir sonuç bölümü, kaynakça ve dizin kısımları da çalışmanın sonunda yer almaktadır.

Olca Kocatürk'ün çalışmasının ilk hâli 2015 yılında Uludağ Üniversitesi'nde Prof. Dr. Bilal Kemikli danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.³ Dolayısıyla elimizdeki çalışma bir yüksek lisans tezinin 5 yıl aradan sonra kitap

1 Yayınlanmış hâli için bkz. Nev'î, *Dîvân*, haz. Mertol Tulum, M. Ali Tanyeri (İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi, 1977).

2 Yayınlanmış hâli için bkz. Nev'î Efendi, *İlimlerin Özü: Netâyic el-Fünûn*, haz. Ömer Tolgay (İstanbul: İnsan Yayınları, 1995).

3 Olca Kocatürk, "Nev'î'nin Şiirinde İlim: 'Netâyicü'l-Fünûn' Merkezli Bir İnceleme" (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2015), 141 s.

olarak yayımlanmış hâlidir. Yazar çalışmasını kitap formatında yayımlarken her ne kadar bazı tasarruf ve değişikliklerde bulunsa da çoğunlukla ilk hâline bağlı kalmıştır. İçindekiler kısmının kullanışlı olarak tekrar hazırlanması ve indekslenmesi okuyucular açısından kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca incelenen beyitlerin tezde nesre çevirisi verilmezken kitapta bütün beyitlerin nesre çevirisi verilmiştir. Bunun yanında kaynak ve literatürle ilgili bir güncellenmenin yapılmadığı göze çarpmaktadır. Bu bakımdan aradan 5 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen bu süreçte çıkan yayın ve kaynakların çalışmaya dâhil edilmemesi önemli bir sorun olarak belirmektedir. Mesela Nev’î’nin merkezî idare teşkilatı ve bürokrasi ile olan ilişkisini düşündüğümüzde Abdurrahman Atçıl’ın *Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu’nda Âlimler ve Sultanlar* adlı çalışması⁴ tartışmayı zenginleştirmek bakımından önemli bir kaynak olarak kullanılabilirdi. Dolayısıyla tez çalışması kitaba dönüştürülürken her ne kadar dil ve içerik bakımından güncellemeler yapılırsa da kaynakları çeşitlendirme ve güncelleme açısından önemli bir adım atılmamıştır.

Yazarın inceleyeceği metinlere altyapı oluşturması amacıyla “ilim” ve “şiiir” kavramlarını müstakil alt başlıklar altında incelemesi oldukça önemlidir. Bu yönüyle eserde “ilim” kelimesi hem sözlük anlamıyla hem de İslam kültüründeki mahiyeti çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunun sonucunda “ilim” kavramını tek bir tanımlamayla sınırlandırmak istemeyen yazar, onu çok yönlü boyutuyla ve bütüncül bir şekilde açıklamaktadır. Bunun ardından “şiiir” kelimesinin kaynak dil olan Arapçadaki karşılıklarına bakan yazar, onun “bilmek/bilgi” ve “anlamak” kelimelerinden beslenmesi üzerinde durmaktadır. Bu da şiiir kelimesinin “şuur”la olan etimolojik ilgisini göstermesinin yanında “şiiir” ile “ilim” kavramları arasında kurulan köprüye işaret etmektedir. Bu yönüyle iki kavramın da hakikati arama ve onu sunma biçimleri noktalarındaki benzerlik ve farklarını irdelemektedir. Dolayısıyla “ilim” ile “şiiir” kavramlarını ilk etapta ayrı ayrı ele alan yazar, sonra bunlar arasındaki derin ve çok yönlü ilişkiyi tetkik etmektedir. Bu anlamda asıl incelemesine zemin oluşturmak maksadıyla temel kavramları açıklayan yazar, bu kavramlar ışığında Osmanlı şiiir anlayışının temel bazı noktalarını tartışmaktadır. Bu minvalde Osmanlı edebiyatının poetik ve nazarî yönleriyle ilgili konularına önemli referans ve alıntılarla açıklık getirmektedir.⁵ Bu tartışmanın genel bir

4 İngilizcesi 2017, Türkçesi 2019 yılında yayımlanan bu eser için bkz. Abdurrahman Atçıl, *Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu’nda Âlimler ve Sultanlar* (İstanbul: Klasik Yayınları, 2019).

5 Olcay Kocatürk, *Şairin İlimle İmtihanı: Nev’î’nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme* (İstanbul: DBY Yayınları, 2020), 16-48.

çerçevede tutulduğunu, zaman ve dönem farkları gibi hususların üzerinde çok fazla durulmadığını da söylemek gerekir.

Yazar "ilim" ve "şiiir" kavramlarıyla giriş yaptıktan sonra, birinci bölümde Nev'î'nin hayatı ve eserleri üzerinde kısaca durmakta, ilmî ve edebî kişiliği hakkında açıklama yapmaktadır. Buna göre Nev'î'nin üretken ve çok yönlü bir müellif olduğu anlaşılmakta, yaşadığı çağda iz bırakmış bir şahsiyet olduğu dönemin sanat ve ilim çevresinin şahitliği ile desteklenmektedir. Nev'î'nin en önemli mensur eserlerinden biri olan *Netâyicü'l-Fünûn*'un, dönemin padişahı Sultan III. Murad'a (salt. 1574-1595) takdim edilmiş olup 1580'den önce telif edildiği tahmin edilmektedir. Başlıca ilim sahaları hakkında temel ve öz bilgileri cem etmek, böylece bütün ilimlerde derinleşmenin imkânsızlığından doğacak mahrumiyeti telafi etmek üzere yazıldığı söylenmektedir.⁶ Yazar, bu eserin bir ilimler tasnifi olup olamayacağı yönüyle ilgili tartışmaları verdikten sonra eseri kısaca özetlemektedir. Buradaki özetten de anlaşıldığına göre *Netâyicü'l-Fünûn*, on iki ayrı ilim dalını muhtasar olarak ele alan zengin içerikli bir metindir. Söz konusu eser Nev'î'nin âlim yönüne ışık tutmasının yanında, içerisinde barındırdığı manzum parçalar ve hikâyelerle edebiyatın da alanına girmektedir. Nitekim yazar ilim konusunun şiiirdeki izlerini başarılı bir şekilde sürmesine rağmen mensur eserdeki edebî unsurların işlevi meselesini tartışmanın dışında tutmuştur. Dolayısıyla yazarın kitabın başında bahsettiği metinlerarasılık açısından düşündüğümüzde, bir tarafın eksik kaldığını veya incelemenin doğrultusu bakımından tartışmanın dışında bırakıldığını söylemek gerekir.

Kitabın en önemli bölümünü oluşturan ikinci bölümde yazar, Nev'î'nin şiiirlerini *Netâyicü'l-Fünûn* çerçevesinde yakın bir okumaya tabi tutmaktadır. Buna göre eserde bahsi geçen "Tarih, Hikmet, Hey'et, Kelam, Usûlü'l-Fıkh, Hilâf, Tefsir, Tasavvuf, Tabir-i Hâb, Ruky, Efsûn, Tıbb, Felâhat, Nücûm, Fal ve Zecr" gibi ilim dallarını merkeze alarak Nev'î'nin şiiirindeki unsurları alt başlıklar hâlinde incelemektedir. Bu incelemeler yapılırken alıntılanan beyitlerin nesre çevirisinin verilmesi günümüz okuyucusunun konuyu takibi açısından oldukça faydalıdır. Bu nesre çevirilerin klasik Türk edebiyatındaki akademik çalışmalara nispetle daha serbest ölçülerde olduğu, mana bütünlüğü ve şiiir özellikleri gibi hususların korunmaya çalışıldığı görülmektedir. Şiiir incelemelerinin genel yapısına baktığımızda ise anlaşılır ve açıklayıcı olması dikkat çekmekte-

6 Kocatürk, *Şairin İlimle İmtihanı*, 75-76.

dir. Nitekim yazar sıraladığı ilim dallarıyla ilgili genel bir açıklama yaptıktan sonra Nev'î'nin şiirlerinden aldığı örneklerle konuyu zenginleştirmektedir. Bu bölümde dikkatimizi çeken en önemli unsur Nev'î'nin mensur ve ilmî eseri olan *Netâyicü'l-Fünûn* ile manzum ve edebî eseri *Divân*'ı arasında bilgi ve dünya görüşü açısından kayda değer bir uyum olmasıdır. Nev'î ilmî eseri söz konusu olduğunda o disiplinin kurallarıyla hareket etmekte, edebî eseri söz konusu olduğunda ise klasik Türk edebiyatının temayül ve özellikleri ölçüsünde hareket etmektedir. Dolayısıyla kitabın odaklandığı konu açısından baktığımızda âlim ve şair portresinin uyduğu anlaşılmalıdır.

Çalışmanın sonuç kısmının giriş kadar başarılı olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Burada çalışmanın genel bir özeti çıkarılmış ve özellikle Nev'î'nin âlim ve şair kimliklerini bütünleyen konular üzerinde durulmuştur. Oysa burada Nev'î ekseninde âlim ve şair kimliklerinin daha detaylı bir analizini yapma, bu iki kimliği bütünleyen ve ayırıştıran daha kapsamlı bir tartışma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca "ilim" ve "şiir" kavramlarıyla ilgili yürütülen tartışmalara, bu incelemenin ne gibi bir açılım getirebileceği de farklı açılardan ele alınabilirdi. Dolayısıyla giriş kısmında konuya ve incelemeye dair başarılı bir zemin hazırlanırken sonuç kısmında benzer bir yol izlenememiş, çalışmanın dikkat çekici ve öne çıkan noktaları tam anlamıyla yansıtılamamıştır.

Kullanılan kaynaklar bakımından çalışmayı değerlendirecek olursak kaynakların çeşitli ve yeterli olduğu söylenebilir. Yazma ve basılı kaynaklardan aynı anda faydalanılması, Nev'î'yle ilgili yapılan çalışmaların genel hatlarıyla çalışmada görünür olması oldukça önemlidir. Nitekim kitap olarak basılırken bazı güncel kaynakların gözden kaçtığını yazının başında söylemiştik. Bunun yanında ilmiyeyle ilgili müstakil çalışmalara da çok fazla gönderme yapılmadığını zikretmek gerekir. Bu tarz disiplinlerarası çalışmalarda kaynak havzasının mümkün olduğu kadar geniş tutulması tartışmanın seyri ve yazarın iddiasını güçlendirmek bakımından oldukça önemlidir. Bu anlamda ilmiyeyle ilgili alanın öne çıkan kitapları İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın *Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı*⁷, Mehmet İpşirli ile Fahri Unan'ın *İslam Ansiklopedisi*'ndeki giriş düzeyindeki maddeleri⁸ ile muhtelif makaleleri ve Abdurrahman Atçıl'ın daha önce

7 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı* (Ankara: TTK, 2014).

8 Bu anlamda *İslam Ansiklopedisi*'nde şu maddeler incelenebilir: "İlmiye", "Medrese-Osmanlı Dönemi", "Mülâzemet", "Müderri-Osmanlı Dönemi", "Sahn-ı Seman", "Paye" vs.

zikredilen kitabı bu çalışmayı oldukça ileri bir noktaya götürebilirdi. Dolayısıyla incelemenin odak noktası olan Nev'î ile edebiyat sahasındaki literatür bilgisi yeterli olmasına rağmen ilmiyeyle ilgili kaynakların etkin bir şekilde kullanılmadığı anlaşılmaktadır.

Değerlendirme yazımızın sonuç kısmına gelecek olursak kitabın üst başlığının oldukça geniş bir hüviyete sahip olduğu, kitabın muhtevasını yansıtan ve değerlendirmeye esas olan başlığın "Nev'î'nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme" alt başlığının olduğu açıktır. Kitabın temel amacı Nev'î'nin âlim ve şair kimliklerini hesaba katarak onun *Netâyıcı'l-Fünûn* adlı ilmî eseri ekseninde şiirlerini tahlil etmektir. Nitekim bu açıdan bakıldığında yazarın amacına ulaştığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen mensur ve ilmî eserdeki edebî unsurları tartışmanın içine katmadığı görülmektedir. Ayrıca kitapta açık ve yüksek sesli bir iddianın dile getirilmediği, bilhassa "ilim" ve "şiir" kavramları ekseninde tartışmaların yürütülüp şiir tahlili ve muhteva incelemesinin hâkim olduğu anlaşılmaktadır. Bunların yanında yazarın önsözde belirttiği, kitabın diliyle ilgili kaygısı "ilmî olduğu kadar bedîi kaygılar taşır, hatta pratik kaygılar..."⁹ ibaresi, kitabın diliyle ilgili olumlu bir atmosfer oluşturmaktadır. Bu anlamda şiirlerin nesre çevirisi ve açıklayıcı bir dilin benimsenmesi günümüz okuyucusunu kitaba dahil etmek açısından oldukça değerlidir. Dolayısıyla her ne kadar küçük ölçekli tashih ve okuma hatalarıyla karşılaşsak da yazarın kitabın dili ile ilgili kaygısı başarılı bir sonuç vermiştir.

Sonuç olarak *Şairin İlimle İmtihanı: Nev'î'nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme* kitabı her ne kadar bazı eksiklikler barındırsa da disiplinlerarası ve metinlerarası bir konuya temas etmesi bakımından oldukça değerlidir. Bu anlamda seçilen konu edebiyat, tarih ve İslamî ilimler başta olmak üzere farklı disiplinlerle etkileşime açıktır. Dolayısıyla işlenen konu ve çalışma yöntemi açısından alana bir katkı sunduğu söylenebilir. Ayrıca Nev'î özelinde âlim ve şair kimliklerinin birbirini bütünleyen ve birbirinden ayırışan noktalarını göstermesi bakımından kıymetlidir. Nev'î ekseninde yürütülen bu çalışmanın Osmanlı şairinin çok yönlü kişiliğini anlamaya yönelik bir girişim olduğu ve buna benzer çalışmaların pek çok disipline yeni araştırma ve tartışma sahaları açacağı belirgin bir şekilde görülmektedir.

⁹ Kocatürk, *Şairin İlimle İmtihanı*, 12.

